

Ma’naviy barkamol avlod-kelajagimizdir

Raximjanova Xalipa Maxamatovna

Toshkent viloyati Qibray tumani

34-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni bolaligidan ma'naviyatli qilib tarbiyalash dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada o'qituvchi shaxsining qanday ilg'or texnologiyalardan foydalanishi, didaktik o'yinlar ahamiyati, o'quvchilarni kitobga oshno qilishi haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, komil inson, muomala, mavzular, internet, didaktik o'yinlar, o'zlashtirish.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda ta'lim tizimidagi jarayonlarning ham o'sishi, yuksalishi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Muhtaram Prezidentimiz ham bu borada pedagog xodimlar va ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan har bir yuksak fazilatli ustozlarimizga katta ishonch bildirgan holda mas'uliyatli kasbimizga

o‘rinli talablar qo‘yib, yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs etib tarbiyalashda bir qancha vazifalar berdilar. Kelajak avlodni intellektual qobiliyatini rivojlantirish bilan birga ma‘naviy barkamol shaxslar etib tarbiyalab borishda o‘qituvchilar har tomonlama o‘z ustida ishlab , bor mahoratini namoyish qilishlari lozim.

“Ma‘naviy kamolot” deganda har bir shaxsdagi u mansub bo‘lgan xalq va millat, qolaversa, butun insoniyatga xos bo‘lgan eng yaxshi, asrlar davomida hayotda o‘zini oqlab, ko‘pchilik tomonidan e‘tirof etilib, bezavol yashab kelayotgan axloqiy-ma‘naviy fazilatlarining davr talablari asosida mujassamlashuvi tushuniladi. Bunday fazilatlar orasida ayniqsa, vatanparvarlik, insonparvarlik, axloqiylik, mehnatsevarlik singari tayanch tushunchalar alohida o‘rin tutadi.

Yuksak ma‘naviyatning yetakchi, asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu – vatanparvarlikdir. Shu bois vatanparvarlik tushunchasiga turli tomondan yondashadilar va talqin qiladilar. Vatanparvarlik deganda, insonning o‘z ona yurtini qadrlab shu ona yurt uchun, uning qanday sohasi bo‘lmasin o‘z kuch va g‘ayratini ayamadan sarflashidir. Bu ta‘rifda vatanparvarlikning barcha qirralari qamrab olinmasa ham, ammo vatanni qadrlash so‘zining o‘ziga keng ma‘noda yondashilsa ta‘rif to‘g‘ri tushuniladi. Vatanparvarlik xalqimizning tarixiy hayotida muhim o‘rin egallagan (Spitamen, To‘maris,Shiroq, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Temur Malik, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, va boshqalar faoliyati). Masalan, qadimgi ajdodlarimizdan

Metexon (milodning 209 yili) Vatan haqida : «Vatan bizning olish-berish qilsak bo‘ladigan mulkimiz emas. Uning bir parchasida mozorlarda yotgan, o‘tgan avlod-ajdodlarimizning xoklari, o‘zimiz va qiyomatgacha tug‘iladigan avlodlarimizning haqlari bordir. U dushmanga berilishi mumkin emas», -degan edi. Bu fikrlar har bir kishini hayratga soladi, albatta. Vatanparvarlik tushunchasini yanada kengroq tushunish uchun xalq og‘zaki ijodi janrlaridan tortib Sharq mutafakkirlarimizning nodir asarlarini mukammal o‘rganishimiz lozimdir.

Hozirgi globallashuv davrida o'quvchi ma'naviyatini yuksaltirish, bilimni oshirish, tarbiyalashda boshlang'ich ta'limning ahamiyati katta. Bugungi kunda boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi bolaning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabati, o'qish savodxonligi, turli ma'lumotlar bilan ishlash, asosiy matematik amallarni bilishi va ularni kundalik hayotda qo'llay olishi, mantiqiy va ijodiy fikrlashi, o'z-o'zini boshqarishi, jamoada o'zini tuta bilish, yozma va og'zaki muloqot madaniyati qoidalarini egallash, chet tillarini o'rganishni boshlash, ta'limiy faoliyatini tashkil etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Har tomonlama yetuk insonni tarbiyalash bugungi jamiyatimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Komil insonni voyaga yetkazishda boshlang'ich ta'lim, shubhasiz, mustahkam poydevor rolini o'taydi. Boshlang'ich sinflarda olib boriladigan ta'limiy ishlarning asosiy yo'nalishlaridan biri o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish,

muomala odobini shakllantirish hisoblanadi. Bizning oldimizda turgan eng katta muammolarimizdan biri ham shu.

O'quvchi yuqori sinfga chiqqanda birinchi galdagi muammo, o'quvchilarning nutqidagi kamchiliklar ekanligi aytiladi. Bu o'quvchining kitobni kam o'qishidan, o'qigan asar yuzasidan og'zaki hikoyalash malakasi rivojlanmaganidan dalolat beradi. Shu boisdan ota-ona bilan hamkorlikda ishlagan holda ularni tez-tez darslarga, tadbirlarga taklif qilib turish ham maqsadga muvofiqdir. Ota-ona uyda farzandi uchun pedagog ekanini his qilishi, shuning uchun kitobni avval o'zlari o'qib namuna bo'lishlarini tushunib yetishlari zarur. Bundan tashqari, ota-ona o'zlari televizor qarshisida o'tirib olib farzandiga kitob o'qishini ta'kidlashi noo'rin ekanini anglaydilar. Shularni nazarda tutgan holda «Sinfдан tashqari o'qish», tarbiyaviy soat va to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish uchun ota-onalarni taklif qilgan holda noan'anaviy darslar tashkil etilmoqda. Bunda dars yana ham qiziqarli bo'lishi uchun vaqtdan unumli foydalanish maqsadida o'quvchilarga topshiriqlar oldindan beriladi. Jumladan, «Kitob haqida qiziqarli ma'lumotlar», «Bolalar shoiri va yozuvchilaridan kimlarni bilasiz?», «O'qigan kitobingiz haqida ma'lumot bering. Uning muallifi va nomini bilasizmi?» kabi mavzular ilgari suriladi. O'quvchi rag'bat olish maqsadida biror bir kitob sotib olishga, kutubxonaga a'zo bo'lishga yoki aka-opalari o'qib bo'lib, unga tavsiya qilgan kitobni qo'lga olishga harakat qiladi. bilan hamkorlikda

ishlagan holda ularni tez-tez darslarga, tadbirlarga taklif qilib turish ham maqsadga muvofiqdir. Ota-ona uyda farzandi uchun pedagog ekanini his qilishi, shuning uchun kitobni avval o'zlari o'qib namuna bo'lishlarini tushunib yetishlari zarur. Bundan tashqari, ota-ona o'zlari televizor qarshisida o'tirib olib farzandiga kitob o'qishini ta'kidlashi noo'rin ekanini anglaydilar. Shularni nazarda tutgan holda «Sinfдан tashqari o'qish», tarbiyaviy soat va to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish uchun ota-onalarni taklif qilgan holda noan'anaviy darslar tashkil etilmoqda. Bunda dars yana ham qiziqarli bo'lishi uchun vaqtdan unumli foydalanish maqsadida o'quvchilarga topshiriqlar oldindan beriladi. Jumladan, «Kitob haqida qiziqarli ma'lumotlar», «Bolalar shoiri va yozuvchilaridan kimlarni bilasiz?», «O'qigan kitobingiz haqida ma'lumot bering. Uning muallifi va nomini bilasizmi?» kabi mavzular ilgari suriladi. O'quvchi rag'bat olish maqsadida biror bir kitob sotib olishga, kutubxonaga a'zo bo'lishga yoki aka-opalari o'qib bo'lib, unga tavsiya qilgan kitobni qo'lga olishga harakat qiladi. O'qituvchi bolalarga uyga topshiriq qilib bunday vazifalarni berishi o'quvchilarga Internet tarmog'idan to'g'ri foydalanishni, unumli ishlatishni, vazifalarga ma'suliyat bilan yondashishga o'rgatadi. O'quvchi olib kelgan ma'lumotlar tinglanadi va o'rganiladi. Kitob, kitob mutolaa qilish haqidagi topshiriqlar bajarilib bo'lingach, kitob va planshet, ya'ni zamonaviy texnikada aks etgan ma'lumotlar taqqoslanadi. Bu o'quvchilar o'rtasida bahs-munozaraga sabab bo'ladi. Ba'zi o'quvchilar kitob o'qish o'rniga planshetdan foydalansa ham bo'ladi,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

degan xulosaga keladi. Planshetdan foydalanish, uning qulayliklari: axborot-ma'lumotlarni yig'ish, o'yin o'ynay olishi, musiqa tinglashi haqida aytadi. Ba'zi noqulayliklari ham sanab o'tiladi. Masalan, uyda birdan chiroq bo'lmasa undan foydalana olmaslik, yoki undagi manbaning, ya'ni asarning biror-bir sabab bo'lib o'chib ketishi, dars jarayonida foydalanayotgan vaqtda qo'lidan tushib ketishi, unga suv to'kilib ketishi... kabi kamchiliklari sanab o'tilsa, kitobga bo'lgan hurmat yana ham ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Ma'naviyat nima? Ensiklopediya 2021 yil
2. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: www.ziyonet.uz
3. www.ziyo.uz
4. www.ziyonet.com